

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ

Абдувасиев Сардор

Джизакский Государственный Педагогический Университет,

4 Шараф Рашидов, Джизак 130100, Узбекистан

Электронная почта: sabduvasiyev@mail.ru

Аннотация: Одним из современных направлений применения информационно-вычислительной техники в физическом образовании является компьютерное моделирование физических процессов и экспериментов. В этой статье приведены примеры моделирования экспериментов в физических науках на примере нескольких интернет-сайтов .

Ключевые слова: информационные и компьютерные технологии, виртуальная лаборатория, моделирование, анимация.

Новые изменения, происходящие в настоящее время в нашей республике, требуют кардинального обновления сферы образования. Действительно, вопрос воспитания глубоко образованного, совершенного человека с широким кругозором возлагает на педагогов большую ответственность за реализацию принципов нового поиска. В том числе указ президента нашей страны —ПП-5032 о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области физики (19.03.2021) - сегодня большое внимание уделяется повышению качества преподавания физики в учебных заведениях, внедрению современных методов обучения в образовательный процесс, отбору одаренных учащихся, подготовке конкурентоспособных на рынке труда специалистов, развитию научных исследований, инноваций и ориентации на практическую эффективность, ряд проблем, которые нашли свое решение, направлены на повышение качества образования и эффективности

научных исследований в области физики. указал на необходимость реализации мероприятий, основанных на..

Гораздо удобнее использовать виртуальные лаборатории, а также демонстрационные эксперименты при преподавании точных и естественных наук, особенно физики и астрономии. Современные информационные и коммуникационные технологии предоставляют следующие возможности в обучении физике:

- мультимедийные программы и компьютерное моделирование;
- видео приложения;
- анимации;
- электронные наглядные материалы с эталонным характером - гипертекст,
- таблицы данных,
- графика,
- чертежи,
- схемы,
- формулы,
- изображения и многое другое;
- компьютерные презентации;
- компьютерные интерактивные программы для решения задач по физике;
- компьютерные программы для проведения компьютерных (виртуальных) интерактивных лабораторных занятий по физике; ● компьютерные приложения для обработки и представления результатов, полученных при проведении реальных и компьютерных интерактивных физических экспериментов (демонстрационных и лабораторных) ;
- компьютерные интерактивные тесты для проверки и оценки успеваемости учащихся; электронные учебники и пособия;
- интерактивные доски;
- виртуальные классы и лаборатории;

- электронное обучение;
- м-образование;
- облачные технологии;
- социальные сети;
- образовательные сайты;
- онлайн-классы, электронные советы и многое другое

Однако следующие интернет-сайты также считаются удобными для применения физических знаний и проведения виртуальных лабораторий

По направлению естественных наук нобелевский лауреат 2001 г. К.Виман-технология физического образования (PhET) сайт создан. На сайте Phet есть модели для различных тем, созданные на Java и Macromedia Flash.

Модели, предлагаемые на сайте Phet, имеют открытый исходный код и могут быть использованы любым пользователем бесплатно. Количество моделей в PhET составляет более 100, и они могут проводить демонстрационные эксперименты по физике, математике, химии, организовывать и моделировать виртуальные лабораторные работы. Программа PhET соответствует государственным образовательным стандартам Узбекистана и литературе, используемой в учебных заведениях.

Модели из программы PhET могут широко использоваться в качестве демонстрационных экспериментов на уроках физики, математики, химии и биологии, при организации виртуальных лабораторных занятий. похожих на этот, и это один из них <https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l> это сайт. Этот сайт был создан польским программистом Владимиром Васкаком, и на этом сайте мы можем увидеть виртуальные лаборатории и всевозможные демонстрационные эксперименты из физики, информатики и ityo.

Тот сайт включает в себя множество тематических экспериментов, и с помощью этих сайтов мы можем объяснить эту тему читателям более широко и подробно.

Подводя итог, можно сказать, что посредством вышеуказанного интернета учитель может не только дать ученикам (студентам) базовые знания по физике, но и пробудить у них интерес к науке, тем самым достигается подготовка высокообразованных кадров в данной области. Проведенный урок при поддержке новых педагогических и компьютерных технологий более удобен, чем традиционный метод прохождения урока, и, в том числе, дает возможность быстрее понять пройденную тему, побуждает ученика (студента) работать над собой, а главное, экономит время. Учитель может заставить ученика (ученика) скучать, повторяя одно и то же. Поэтому, если бы урок проводился с использованием вышеупомянутых сайтов, производительность урока была бы еще выше.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Демин Е.В. Методика использования новых информационных технологий в процессе преподавания квантовой физики в педагогических ВУЗах.: Дис. канд. пед. наук. – М., 2004.
2. Ариас Е.А. Дифференцированный подход к обучению физике студентов различных нефизических специальностей университета. // Дис. канд. пед. наук. – Санкт-Петербург. 2004

3. Ирматов, Ф. М. Эффективность современных образовательных технологий в педагогическом процессе (на примере обучения физике). научное знание современности, (8), 34-37.

4. Ирматов Ф. Талабаларнинг физика фанидан озлаштириш дараджаларини оширишда замонавий та'лим технология ларидан фойдаланиш. Физика и технологический журнал. <https://science.jspi.uz/index.php/phys-tech/article/view/229>

5. Ирматов Ф.М. Нофиз мутакасассисликлар боича физика та'лими самарадорлигини ошириш йоллари // Педагогика. Ильмий-Назарий ва методик журнал. – Тошкент. -2020.– 2-сын. – Б.86-90 б.

6. Ирматов Ф. Оценка уровня изучения студентами физики. Научно-методический журнал "Ментальное просвещение" : Том 2021 : Iss. 02 , статья.

7. DOI: <https://www.doi.org/10.51348/tziuj2021S29>

8. Доступно по адресу: <https://uzjournals.edu.uz/tziuj/vol2021/iss02/9>

9. <https://phet.colorado.edu/en/simulations/browse>

10. <https://www.vacak.cz/physicsanimations.php?l=en> Adabiyotlar